

O DIREITO DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

THE RIGHT TO INCLUSION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE LIGHT OF BRAZILIAN LEGISLATION

Gustavo da Silva FERREIRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1594-6198>

Acadêmico de Direito, Faculdade Guarai IESC-FAG, Brasil

E-mail: mateusdiasrodrigues10@gmail.com

Janayny Hayumy de FREITAS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7700-0653>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: janayny.freitas@iescfag.edu.br

RESUMO

Este artigo examina, por meio de revisão bibliográfica, a inclusão de pessoas com deficiência sob a perspectiva da legislação brasileira, com ênfase na Constituição Federal de 1988, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015). O objetivo é analisar o direito à inclusão a partir da evolução do arcabouço jurídico nacional, com destaque para os avanços obtidos após a incorporação da convenção internacional ao ordenamento jurídico. A partir disso, busca-se responder à seguinte questão norteadora: como as práticas de inclusão, nos setores público e privado, podem influenciar no desenvolvimento de pessoas com deficiência? A relevância desta pesquisa está relacionada à análise histórica do tratamento social conferido aos refugiados, desde a Antiguidade até os dias atuais, evidenciando práticas recorrentes de exclusão sistemática e preconceito estrutural. O estudo ressalta a mudança de paradigma, do modelo assistencialista para uma abordagem fundamentada nos direitos humanos e na cidadania. A Lei nº 13.146/2015 representa um marco ao assegurar direitos como saúde, educação, trabalho, acessibilidade e dignidade, promovendo a igualdade de oportunidades. No entanto, ainda persistem desafios quanto à efetiva implementação desses direitos, como a discriminação cotidiana e as barreiras estruturais. O artigo propõe uma reflexão sobre a importância de políticas públicas inclusivas e destaca o papel essencial do Estado, da sociedade civil e da família na construção de uma cultura baseada na inclusão, no respeito à diversidade e na promoção da autonomia das pessoas com deficiência.

Palavras-chaves: Inclusão. Deficiência. Lei 13.146/2015.

ABSTRACT

This article examines, through a literature review, the inclusion of people with disabilities from the perspective of Brazilian legislation, focusing on the Federal Constitution of 1988, the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and the Brazilian Inclusion Law (Law No. 13.146/2015). The objective is to analyze the right to inclusion based on the evolution of the national legal framework, highlighting the advances made after the incorporation of the international convention into the legal system. From this, it seeks to

answer the guiding question: how can inclusion practices in both public and private sectors influence the development of people with disabilities? To contextualize, a historical analysis of the social treatment given to this group is presented, from Antiquity to the present day, highlighting systematic exclusion and deep-rooted prejudice. The study emphasizes a paradigm shift from an assistance-based model to an approach grounded in human rights and citizenship. Law No. 13.146/2015 represents a milestone by ensuring rights such as health, education, work, accessibility, and dignity, promoting equal opportunities. However, challenges regarding the effective implementation of these rights persist, such as everyday discrimination and structural barriers. The article proposes a reflection on the importance of inclusive public policies and highlights the essential role of the State, civil society, and families in building a culture based on inclusion, respect for diversity, and promoting autonomy for people with disabilities.

Keywords: Inclusion. Disability. Law 13.146/2015.

INTRODUÇÃO

No Brasil, o dia 6 de julho de 2015, data em que foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI) – Lei nº 13.146/2015 –, marca a vitória das lutas sociais que duraram cerca de 15 anos em defesa da inclusão de pessoas com deficiência (SANTANA; GOMES, 2019). Nesse contexto, Lobo (2016, p. 40) explica que:

Desde sua proposição originária até a sanção presidencial foram necessários 15 anos de disputas e diálogos entre os movimentos sociais tradicionais mais favoráveis ao discurso da tutela e modelo biomédico e os movimentos sociais ligados aos direitos humanos e modelo social. Além desses dois segmentos sociais, participaram ativamente da arena política de decisão parlamentares, membros de governo, instituições e cidadãos influentes no tema (LOBO, 2016, p. 40).

A trajetória até a sanção da LBI se inicia nos anos 2000, quando a proposta foi apresentada pela primeira vez pelo deputado federal Paulo Paim. Ao longo dos 15 anos seguintes, o texto passou por diversas modificações, resultado de disputas políticas e ideológicas. Durante esse processo, ocorreram mais de 1.500 encontros, incluindo audiências públicas, seminários e conferências nacionais e regionais, com forte atuação da sociedade civil e da mobilização das pessoas com deficiência. O objetivo era garantir que os serviços fossem desenvolvidos de modo a suprir as demandas de todos os seres humanos, incluindo as necessidades específicas das pessoas com deficiência. T tamanha repercussão da proposta ganha peso quando se considera que a legislação proposta afetaria a vida de milhões de brasileiros (LOBO, 2016).

A sanção da Lei nº 13.146/2015 nos convida a refletir sobre séculos de desigualdades, em que indivíduos com deficiência foram marginalizados, invisibilizados e, muitas vezes, tratados como sujeitos incapazes de participar ativamente da vida social. Nesse cenário, o olhar estigmatizante predominou ao longo da história, resultando em exclusão, preconceito e negação de direitos básicos (VIANA, 2018). Diante desse contexto, a LBI surge como um instrumento voltado à promoção da autonomia e do respeito às escolhas do cidadão com deficiência, favorecendo sua dignidade e liberdade para gerir a própria vida (MENDES, 2019).

Após sua sanção, a LBI exigiu a retificação de legislações penais, como no caso do artigo que estabelece penalidade à prática de discriminação por deficiência, com pena de reclusão de um a três anos e multa, podendo ser aumentada se a vítima estiver sob responsabilidade do agente (BRASIL, 2015). Além disso, reforçou a necessidade de

políticas públicas que priorizem a abrangência na prestação de serviços, contemplando de forma igualitária todos os cidadãos, inclusive aqueles com deficiência (VIANA, 2018). Tais transformações legais evidenciam que a efetivação de direitos requer não apenas instrumentos jurídicos, mas também mudanças culturais profundas, capazes de romper com práticas discriminatórias e fomentar uma sociedade plural e verdadeiramente inclusiva. Trata-se, portanto, de um compromisso não apenas jurídico, mas ético e social (SANTOS, 2003).

A relevância deste estudo reside na necessidade de aprofundar a compreensão sobre os avanços e desafios na inclusão da pessoa com deficiência, especialmente no contexto da aplicação dos marcos legais vigentes. Ainda que haja conquistas importantes, é visível a permanência de barreiras sociais, institucionais e culturais que comprometem a efetividade dos direitos garantidos em lei.

Tratando como fundamental o devido reconhecimento social da pessoa com deficiência, este estudo tem como objetivo geral analisar o direito à inclusão da pessoa com deficiência sob a ótica da legislação brasileira, com ênfase na Constituição Federal de 1988, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei nº 13.146/2015. Busca-se compreender os avanços jurídicos e sociais conquistados, bem como os desafios persistentes para a efetivação desses direitos no cotidiano das pessoas com deficiência, especialmente no que diz respeito à atuação dos setores público e privado.

Diante desse panorama, a problemática que orienta esta pesquisa é: como as práticas de inclusão, nas áreas dos setores públicos e privados, podem influenciar no desenvolvimento de pessoas com deficiência?

Para o desenvolvimento da investigação será explorado a Análise Textual Discursiva por ser uma forma de investigação que possui como característica a busca por aprofundamentos, e detalhamentos de modo que leve a compreensão de fenômenos ligados a natureza social e humana, como aborda (MORAES; GALIAZZI, 2006).

Após a coleta de dados, os mesmos serão analisados com o objetivo de ter uma boa interpretação do material coletado e assim seja verificados pontos em comum e divergentes sendo estes os assuntos com maior relevância para a pesquisa conforme definem (MORAES; GALIAZZI, 2006).

O DIREITO DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

No meio acadêmico a palavra inclusão vem sendo bastante utilizada, no que se refere pessoa com deficiência. De acordo com Sasaki (1997, p. 41). A inclusão social pode ter o seguinte conceito:

[...] como o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade Sasaki (1997, p. 41).

Sabe-se que há um extenso percurso para que o procedimento de inserção da pessoa com deficiência se torne uma realidade. A verdade é que, de modo geral, a sociedade possui uma visão preconceituosa que marginaliza a pessoa com deficiência. Conforme mencionado por Goffman no livro *Estigmas* notas sobre a manipulação da identidade deteriorada (1988, p. 8) é importante ressaltar que: “[...] fazemos vários tipos de discriminações [...]”, Na mesma publicação, o autor afirma que barreiras para a separação da humanidade são quase sempre construídas. Para o autor, a sociedade Humana desenvolve uma teoria sobre estigma e crenças, buscando justificar suas próprias subordinações, em busca abordar as ameaças que, de certo modo, representa e, assim,

justifica uma hostilidade fundamentada em desigualdades relacionadas à classe social (GOFFMAN, 1988).

Para Goffman:

Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, em nosso discurso diário como fonte de metáfora e representação, de maneira característica, sem pensar no seu significado original (GOFFMAN, 1988, P. 8).

É necessário mudar completamente os discursos, para que possa servir de suporte e celebrar as desigualdades entre as pessoas. A pessoa que tem deficiência precisa ser integrada, para que possa servir com suas deficiências.

Corroborando com Pessotti, (1984, p. 3), no decurso do tempo, as crianças nascidas com tipos de deficiência física, sensorial ou mental em locais como Atenas ou Esparta eram consideradas menos humanas, com isso elas eram ceifadas de suas famílias, deixadas em abandono, em razão de sua desproporção com os padrões considerados padrões para a sociedade. Na antiguidade, “[...] os ditos deficientes eram associados à imagem do diabo e aos atos de feitiçaria, eram então perseguidos e mortos,” (CARDOSO, 2006, p.16). Para Silva (1987), a falta de conhecimento sobre a deficiência deixava a população, aliada à ausência de educação difundida fez com que se desse àquelas comunidades uma percepção misteriosa, diabólico e vergonhoso. Segundo Mazzotta (2011), a compreensão sobre a deficiência, dos tempos, estava ligada a misticidade e ao ocultismo, inexistindo suporte científico para a construção de conhecimentos.

Contudo, ao falar de pessoa com deficiência, que não recebeu um olhar especial pelos Legisladores da Constituição de 1988, que ainda são pessoas que tenham alguma situação de vulnerabilidade, como as pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual etc. Os dispositivos dedicados as pessoas com deficiência, procuram defender de forma aperfeiçoada as garantias das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Todavia, a integração a ordem constitucional brasileira da convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, por força do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, sendo que foi transformado para o tratamento em questão, quando colocada no patamar dos direitos humanos e foi adotado e denominado modelo social de deficiência.

Os reais impactos foram sentidos com a criação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), também denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), sancionada em 6 de julho de 2015. Essa Lei foi expressamente criada para assegurar e promover a inclusão social e assegura as condições de igualdade, o exercício do direito e da liberdade fundamental da pessoa com deficiência, bem como garantir a segurança o bem-estar da pessoa com deficiência.

Diante disso, a inclusão social e a cidadania, que através do EPD, foram estabelecidos os parâmetros necessários para a boa efetuação dos ditames constitucionais, dentre os quais foram incluídos para profunda alteração do regime de capacidade jurídica, previsto no Código Civil, cuja consequências de tais atos foram se alastrando por todo o nosso ordenamento jurídico brasileiro.

A presente pesquisa traz quebras de paradigmas, por acreditar que atualmente diversas pessoas não têm a capacidade de vivenciar e respeitar o ser humano com deficiência.

Diante do exposto, tem-se como proposta investigativa a seguinte problemática: como as práticas de inclusão, nas áreas dos setores públicos e privados, podem influenciar no desenvolvimento de pessoas com deficiência?

A consideração sobre o indivíduo com deficiência e a sua integração na sociedade está previsto na Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, sendo um assunto de extrema

relevância social para a população. Entretanto, o assunto por si só provoca uma reflexão nas pessoas que, mesmo assim, tratam indivíduos com deficiência de maneira indiferente. No artigo 2º, a pessoa com deficiência foi definida da seguinte forma:

Art. 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015, P. 01).

De acordo com as normas em vigor, explorando o assunto com base em referenciais normas, trago inicialmente, o conteúdo dos artigos 3º, inciso I, e 4º do Decreto Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei Nº 7.853/89, disponibilizando sobre a Política Nacional para a inserção das Pessoas com Deficiência, pretendendo assegurar o pleno exercício das vantagens de membros da sociedade, com as definições de deficiência:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - Deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; [...]

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)

II - Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000HZ e 3.000HZ; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)

III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)

IV - Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

- a) comunicação;
- b) cuidado pessoal;
- c) habilidades sociais;
- d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)
- e) saúde e segurança;
- f) habilidades acadêmicas;
- g) lazer; e
- h) trabalho;

V - Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.

Nota-se que há um avanço significativo do assunto, em termos constitucionais, constatou-se com o surgimento da Constituição Federal de 1967, principalmente com a publicação da Emenda nº 1, de 1969, vista pela maioria da doutrina outra Constituição do Estado Brasileiro, que mudou importante novidades no seu artigo 175, parágrafo quarto:

Art. 175. A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos.

§ 1º O casamento é indissolúvel.

§ 2º O casamento será civil e gratuita a sua celebração. O casamento religioso equivalerá ao civil se, observados os impedimentos e prescrições da lei, o ato for inscrito no registro público, a requerimento do celebrante ou de qualquer interessado.

§ 3º O casamento religioso celebrado sem as formalidades do parágrafo anterior terá efeitos civis, se, a requerimento do casal, for inscrito no registro público, mediante prévia habilitação perante a autoridade competente.

§ 4º Lei especial disporá sobre a assistência à maternidade, à infância e à adolescência e sobre a educação de excepcionais, (Acentuamos) (BRASIL, 1969).

Nessa perspectiva, fica evidente que essa questão é um problema global de longa data, sendo vastamente autenticado como violação dos direitos humanos e uma ameaça à evolução sustentável, tal fenômeno transcende limites geográficos, socioeconômicos e culturais, afetando grande quantidade de crianças bem como adolescentes em todo território nacional.

DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.146/2015)

Embora o acolhimento à pessoa com deficiência já esteja sublime nas constituições contemporâneas, principalmente por meio da defesa do princípio da igualdade e do respeito à formalidade da pessoa humana, deste modo como está prevista em diversos documentos transnacionais, isso ainda não foi suficiente para garantir plenamente os direitos desses indivíduos especiais, como bem afirma Laís Vanessa de Figueirêdo Lopes (2009, p. 48):

[...] a experiência de aplicação dos demais tratados para as pessoas com deficiência mostrou-se insuficiente para promover e proteger os direitos do segmento. Nos relatórios dos Estados-partes encaminhados à ONU referentes ao cumprimento dos instrumentos existentes, muito pouca atenção foi dispensada às pessoas com deficiência. O Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais explicitou, então, uma conclusão, com base na assertiva anterior, sugerindo que os direitos humanos das pessoas com deficiência deveriam ser protegidos pelo sistema geral e também por um outro para elas especificamente desenhado, com leis, políticas e programas próprios.

No Brasil, em 07 de julho de 2015, foi lançada a Lei Nº 13.146/2015, que fundou o Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), o qual, trouxe vários frutos nas diversas áreas do Direito, trouxe também mudanças relevantes na compreensão da matéria, estabelecendo várias garantias a tais pessoas especiais de direito, adequando o sistema legal brasileiro às diretrizes do acordo de Nova Iorque de 2007, importante marco na defesa e fomento dos direitos humanos em especial as pessoas com deficiência.

De acordo com Pablo Stolze (2015), este relevante estatuto, pela dimensão de suas normas, caracteriza uma verdadeira conquista social, sintetizando um sistema regimental inclusivo que respeita o princípio da formalidade da pessoa humana em diversos níveis. Algumas críticas surgiram, repudiando as inovações postas no estatuto, com argumentações de que a hombridade da pessoa seria mais resguardada ao apoiar pessoas em vulnerabilidade, para José Fernando Simão:

O Estatuto é fruto de um momento histórico em que há, sob o argumento de se evitar discriminações, uma “negação” injustificada das diferenças o que acaba por

gerar o abandono jurídico de uma importante parcela da população que dela necessita. Se em termos gerais o Estatuto é positivo, inclusivo e merece nosso aplauso, em termos de direito civil temos problemas incontornáveis e atecniais serfssimas (2015, sp).

Independente das críticas, o correto que o Estatuto das Pessoas com Deficiência trouxe ao ordenamento jurídico nacional e inclusiva, dessa forma, cabe aos poderes públicos assegurar e implementar os objetivos desejados, notadamente a verdadeira proteção desses indivíduos especiais de direito, mas com respeito à sua autonomia e dignidade.

A defesa legal de indivíduos com deficiências intelectuais tem sido amplamente debatida na sociedade e nas instituições acadêmicas nos últimos anos, visando assegurar que esses indivíduos tenham acesso a seus direitos. No que se fere a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que foi promulgada em 2015, um dos principais marcos legais para proteger as pessoas com deficiências intelectuais é o EPD (Lei nº 13.146/2015). Esta legislação implementa diversas ações para garantir a igualdade de oportunidades, acessibilidade e autonomia dessas pessoas na sociedade (DE AGUIAR; JÚNIOR, 2024).

No âmbito acadêmico, diversos autores têm explorado a problemática da proteção legal de pessoas com deficiência intelectual, com o intuito de avaliar a eficiência das normas previstas nas legislações e propor maneiras de aprimorar a segurança desses indivíduos. Cabacinha (2023), analisa a promoção dos direitos humanos para pessoas com deficiência, ressaltando a importância de assegurar a dignidade e a autonomia. Entretanto, a efetividade do EPD é questionada por certos especialistas.

De acordo com Batista (2022), a isenção de impostos é discutida como uma forma de apoio para idosos e pessoas com deficiências, sublinhando a importância de assegurar a eficácia dessas ações. Contudo, o autor revela que, embora a lei brasileira contemple a isenção fiscal para esses grupos, frequentemente sua execução é inadequada, levando a perdas financeiras para indivíduos com deficiência intelectual e suas famílias.

Segundo Rovani, Cristo e Reis (2017), atualmente há uma quantidade expressiva de indivíduos com deficiências que enfrentam discriminação em seus locais de residência e no ambiente profissional. A exclusão social dessas pessoas é um problema que remonta à própria forma de interação humana. A cada dia, eles enfrentam a falta de liberdade, respeito, acesso a serviços apropriados e igualdade em oportunidades. Muitas vezes, indivíduos com deficiências se tornam alvos de estigma, e aqueles que são surdos, cegos ou têm limitações físicas e mentais são frequentemente vistos como incapazes, sem direitos e empurrados para a marginalização social. A Constituição Federal de 1988 discute o conceito de dignidade humana, reconhecendo-o como um princípio tanto fundamental (art. 1º) quanto essencial para a proteção dos direitos básicos (art. 5º).

Diante do exposto, é evidente a importância de discutir a proteção legal de pessoas com deficiência intelectual dentro do sistema judicial brasileiro atual. Embora diversas medidas tenham sido adotadas para garantir os direitos desse grupo, ainda há um extenso percurso a seguir.

DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

De acordo com Lopes (2016), a luta pelo combate à discriminação possui sustentação jurídica desde a implementação da Constituição Federal, que, em seu artigo 3º, define como uma das doutrinas fundamentais que é: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988, p.01).

A LBI fortifica o compromisso já acordado pela Constituição Federal e integra, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). A compreensão desse conceito fortifica a proteção dos direitos das pessoas com deficiência no sistema jurídico brasileiro pois:

[...] toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência (LOPES 2016, P.23; APUD BRASIL, 2015).

Apesar de parecer evidente e reconhecidos que todo sujeito tem os direitos, garantidos pela constituição como suas liberdades fundamentais, na prática, as pessoas com deficiência ainda enfrentam obstáculos significativos para o pleno exercício desses direitos, refletindo desigualdades históricas e estruturais que persistem na sociedade, (LOPES, 2016).

As atitudes discriminatórias, que muitas vezes são vistas como normais, fazem com que indivíduos com deficiências enfrentem esse tipo de violência todos os dias e, frequentemente, aceitem isso como se fosse uma parte natural de sua existência.

É inadmissível que nos dias atuais a discriminação contra a pessoa com deficiência seja tolerável seja qual for a situação, como por exemplo: proibir a utilização de transporte público; barrar o acesso a eventos e atividades culturais abertos ao público; recusar a matrícula em instituições de ensino; manter um estudante com deficiência em uma escola sem promover as adaptações necessárias para sua participação total nas atividades; restringir o atendimento médico; impedir que alguém acesse a urna eleitoral, forçando a justificar a falta de voto mesmo que esteja presente para votar; negar emprego a uma pessoa qualificada devido à sua deficiência; ou cercear o direito de uma pessoa surda ou que usa língua de sinais de se defender ou de fazer uma denúncia, devido à falta de um intérprete de Libras durante depoimentos e audiências judiciais (LOPES, 2016).

A LBI estabelece claramente a responsabilidade compartilhada entre o estado, a comunidade e a família para assegurar que indivíduos com deficiência sejam tratados de maneira igualitária e sem discriminação. A ênfase está na realização dos direitos concernente à vida, saúde, alimentação, moradia, reabilitação, educação, formação profissional, emprego, previdência social, transporte, acessibilidade, cultura, esportes, turismo, lazer, informação, comunicação, inovações científicas e tecnológicas, dignidade, respeito, liberdade, e interação familiar e social. A legislação se concentra, essencialmente, na garantia de acesso às políticas públicas em igualdade condições de com os outros cidadãos (LOPES, 2016).

No que se refere o direito a saúde a LBI em seu Art. 18 nos diz que:

É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. Ainda se tratando da LBI, § 2º É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que regulamentarão a atuação dos profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e autonomia. (SANTOS, 2016, P.46; APUD BRASIL, 2015).

Para Santos (2016), atender a um indivíduo com deficiência pode exigir treinamento especializado do profissional, juntamente com o apoio técnico necessário para garantir uma comunicação eficaz. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles com deficiência auditiva, pois o serviço de saúde precisa dispor de um intérprete de Libras, visando

assegurar que o cuidado com a saúde seja realmente completo. A Lei Brasileira de Inclusão aborda todas essas particularidades como direitos das pessoas com deficiência, sendo responsabilidade do sistema público de saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), ter a competência para atuar dessa forma, garantindo que o atendimento integral ao indivíduo ocorra.

A ONU reconhece e reafirma que todas as pessoas seja ela quem for com ou sem deficiência têm o direito de usufruir do direito à saúde, sem discriminação por conta de deficiência. O direito à saúde para pessoas com deficiência está englobado na lista de direitos humanos, uma vez que a saúde é um desdobramento do direito à vida e, por isso, é resguardada pelos direitos humanos, não devendo ser desconsideradas suas particularidades em relação às suas necessidades, quaisquer que sejam. Isso é fundamental, pois nossa sociedade progrediu nos últimos setenta anos e atualmente é visto como preconceituoso dividir a humanidade em categorias (SANTOS, 2016).

Dessa forma, o direito a uma vida digna, que seja completa de acordo com as aptidões de cada ser humano, bem como o acesso a itens essenciais para a vivência de suas liberdades e aos serviços públicos fundamentais para a convivência em igualdade, como saúde e educação, essas são questões que não podem mais ser analisadas de forma ambígua. É vergonhoso que, no século XXI, ainda se negue ao cidadão a possibilidade de viver absolutamente no país que escolheu como sua nação, sem levar em conta suas condições financeiras ou pessoais. O direito à dignidade é a base sobre a qual todos os outros direitos se fundamentam. Pode-se afirmar que a saúde abrange uma dimensão que vai além da sua formalização na legislação, sendo vista como uma condição essencial para exercer as liberdades humanas e sendo intrínseca ao ser humano. Além disso, o texto constitucional e as leis complementares amplamente reconhecem esse direito, e no conceito amplo de direito à saúde, deve-se incluir a todos, assegurando que as pessoas com deficiência recebam atendimento e tratamento adequados, considerando as especificidades de suas deficiências, assim como serviços voltados à promoção de sua saúde (SANTOS, 2016).

A Lei nº 8.080, de 1990, § 1º, evidencia que:

O dever do Estado de garantir saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, (SANTOS, 2016, P.51; APUD BRASIL, 2015).

O direito à saúde, assim expresso, requer que o cidadão tenha assegurado viver em um ambiente social saudável. Cabe ao Estado implementar políticas sociais e econômicas que busquem diminuir a ocorrência de doenças, além de assegurar que todos tenham acesso de forma universal e equitativa aos serviços e ações de saúde. Esse sistema é formado pelos três níveis de governo, que devem se estruturar como uma rede de serviços interligados para atender igualmente todos os cidadãos, independentemente de sua localização (SANTOS, 2016).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza saúde como um "estado completo de bem-estar físico, mental e social, que não se resume apenas na ausência de doenças ou enfermidades." Essa caracterização precisa ser revista, pois busca idealizar um estado utópico. Quanto às particularidades na proteção do direito à saúde das pessoas com deficiência, de forma geral, não deve haver distinção em relação ao direito que todas

as pessoas têm de desfrutar de boa saúde. O fundamental é assegurar que as necessidades específicas de cada indivíduo, decorrentes de deficiências genéticas ou adquiridas, sejam atendidas. Caso esse aspecto não seja considerado e o atendimento adequado não seja oferecido, compromete-se a garantia geral do direito à saúde, o que pode prejudicar o princípio da equidade em saúde (SANTOS, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do direito à inclusão das pessoas com deficiência, sob a ótica da legislação brasileira, revela avanços significativos tanto no âmbito normativo quanto social. A Constituição Federal de 1988, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (incorporada pelo Decreto nº 6.949/2009) e, em especial, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) constituem marcos fundamentais para a promoção da igualdade, dignidade e participação plena desses cidadãos na sociedade.

Embora haja avanços legais, a implementação prática desses direitos enfrenta muitas dificuldades. A exclusão social, o preconceito e a falta de acessibilidade, tanto física quanto comunicacional, continuam a ser importantes impedimentos para indivíduos com deficiência. Estudos mostram que, mesmo com leis avançadas, há ainda um longo caminho a seguir para que a inclusão se torne não apenas uma norma, mas uma realidade cotidiana.

Além disso, a cooperação entre o governo, o setor privado e a sociedade civil é fundamental para superar esses desafios. A inserção precisa deixar de ser considerada uma benesse e passar a ser vista como uma responsabilidade compartilhada. É crucial garantir que existam políticas públicas eficazes, formação adequada para profissionais, uma infraestrutura apropriada e, principalmente, fomentar uma transformação cultural que reconheça e valorize a diversidade humana.

Portanto, conclui-se que a implementação do direito à inclusão das pessoas com deficiência depende não apenas da existência de dispositivos legais, mas também de ações concretas e contínuas que garantam dignidade, igualdade e respeito às diferenças como pilares essenciais de uma sociedade verdadeiramente inclusiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Joquebé de Silva et al. **Acesso da pessoa com deficiência à rede pública de atendimento nas áreas da saúde e educação do município de São José no ano de 2008. 2009.** Disponível em: microsoft word - tcc completo.doc. Acesso em: 02 mai. 2025.

BATISTA, L. A. d. J. Isenção tributária para idosos e pessoas com deficiência (pcd). RECIMA21 **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 3, n. 1, p. e311114–e311114, 2022. ISSN 2675-6218. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/1114>. Acesso em: 20 abr. 2025.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado 1988. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf. Acesso em: 10 abr. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999**. Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm. Acesso em: 17 abr. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (EPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 10 abr. 2025.

CABACINHA, P. M. d. C. **Direitos Humanos**. 1ª ed. São Paulo: Editora X, 2023. ISBN 978 85-12345-67-8. Disponível em: Proteção Jurídica de Pessoas com Deficiência Intelectual: Efetividade no Ordenamento Jurídico Brasileiro atual Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. Acesso em: 10 abr. 2025.

COSTA, Stephany Alves da. **Direito para PCDs (pessoas com deficiência): direito de inclusão e acessibilidade no mercado de trabalho. 2024**. Disponível em: Direito para PCDs (pessoas com deficiência): direito de inclusão e acessibilidade no mercado de trabalho. Acesso em: 10 abr. 2025.

DE AGUIAR, Jaqueline Machado; JÚNIOR, Eloy Pereira Lemos. Proteção jurídica de pessoas com deficiência intelectual: efetividade no ordenamento jurídico brasileiro atual. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 3, p. 2210-2225, 2024.

DIAS, Joelson et al. (orgs.) **Novos comentários à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2014.

LÔBO, Paulo. Com os avanços legais, pessoas com deficiência mental não são mais incapazes. **Revista Consultor Jurídico**, 2015. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2015-ago-16/processo-familiar-avancos-pessoas-deficiencia-mental-nao-sao-incapazes/>. Acesso em: 18 abr. 2025.

LOPES, Anna Paula Feminella Laís de Figueirêdo. Disposições Gerais / Da Igualdade e da não Discriminação e Cadastro-Inclusão. In: FAYAN, Joyce Marquezin Setubal Regiane Alves Costa. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Comentada**. Campinas: Fundação Feac, 2016. p. 9-32. Disponível em: [Lei-brasileira-de-inclusao-comentada.pdf](#). Acesso em: 18 abr. 2025.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. Análise textual discursiva: processo reconstrutivo de múltiplas faces. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 12, n. 1, p. 117-128, abr. 2006.

ROVANI, Rafaela Cristina; DE CRISTO, Viviane Duarte Couto; REIS, Clayton. O Princípio da Igualdade como Fundamento de Garantia dos Direitos Fundamentais das Pessoas com Deficiência. **Revista Internacional Consinter de Direito**, p. 267-282, 2017. Disponível em: [O Princípio da Igualdade como Fundamento de Garantia dos Direitos Fundamentais das Pessoas com Deficiência | Revista Internacional Consinter de Direito](#). Acesso em: 15 Abri. 2025.

SANTOS, Lenir. Do direito a saúde. In: FAYAN, Joyce Marquezin Setubal Regiane Alves Costa. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Comentada**. Campinas: Fundação Feac, 2016. Cap. 3. p. 45-59.

SANTOS, Lenir. **Do Direito à Saúde. Capítulo 1–Disposições gerais/Da igualdade e da não discriminação e cadastro-inclusão 9**, p. 45, 2020.

SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. Rio de Janeiro: WVA, 1997.

STOLZE, Pablo. **É o fim da interdição?** Jusbrasil. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/e-o-fim-da-interdicao-artigo-de-pablo-stolze-gagliano/304255875>. Acesso em: 15 Abri. 2025.